

ARTIGO ORIGINAL

Direitos Humanos e Integração Regional: A Resposta Legislativa da União Europeia à Violência de Gênero

Human Rights and Regional Integration: The European Union's Legislative Response to Gender-Based Violence

Derechos Humanos e Integración Regional: La Respuesta Legislativa de la Unión Europea frente a la Violencia de Género

Mariana Giulia Chaves Prates¹

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira²

RESUMO

Este artigo analisa a violência de gênero como violação de direitos humanos, com enfoque na atuação legislativa e política da União Europeia. O objetivo é compreender como a produção normativa, aliada a políticas públicas e estratégias comunitárias, tem fortalecido a proteção dos direitos fundamentais e consolidado a igualdade de gênero como valor estruturante. A pesquisa adota metodologia bibliográfica e documental, com base em tratados internacionais, legislação europeia, planos de ação e literatura especializada. Os resultados evidenciam avanços expressivos na harmonização normativa, no fortalecimento da proteção às vítimas e na transversalidade da igualdade de gênero em diferentes áreas de atuação. Identificam-se, ainda, desafios em aberto, relacionados à diversidade cultural dos Estados-Membros e à necessidade de maior integração normativa, que apontam para um campo fértil de aprimoramentos. Conclui-se que a União Europeia, em razão de seu processo de integração regional, tem se afirmado como ator central na promoção dos direitos humanos e no combate à violência de gênero, projetando-se como modelo de referência internacional e espaço privilegiado de inovação política e legislativa.

Palavras-chave: Violência de gênero. Direitos Humanos. União Europeia. Igualdade de gênero. Integração regional. Políticas públicas. Violência contra a mulher.

¹ Mestre em Políticas Públicas e Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). Bacharel em Humanidades com ênfase em Estudos Jurídicos (UFBA). Graduada em Direito (UFBA) E-mail: marianapratesufba2017@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3031-7191>

² Professora Associada III e chefe do Departamento II da Faculdade de Educação (FACED/UFBA); Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e do Mestrado profissional em Educação; Professora Colaboradora do Curso de Licenciatura em Teatro (UFBA); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. E-mail: uraniamaia@gmail.com . Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1462-2233>

ABSTRACT

This article analyzes gender-based violence as a violation of human rights, with a focus on the legislative and political action of the European Union. The objective is to understand how normative production, combined with public policies and community strategies, has strengthened the protection of fundamental rights and consolidated gender equality as a structuring value. The research adopts a bibliographic and documentary methodology, based on international treaties, European legislation, action plans, and specialized literature. The results highlight significant progress in normative harmonization, in strengthening victim protection, and in the mainstreaming of gender equality across different areas of action. Open challenges remain, related to the cultural diversity of Member States and the need for deeper normative integration, pointing to a fertile field for future improvements. It is concluded that the European Union has established itself as a central actor in the promotion of human rights and in combating gender-based violence, projecting itself as an international reference model and a privileged space for political and legislative innovation.

Keywords: Gender-based violence. Human rights. European Union. Gender equality. Regional integration. Public policies. Violence against women.

RESUMEN

Este artículo analiza la violencia de género como una violación de los derechos humanos, con énfasis en la actuación legislativa y política de la Unión Europea. El objetivo es comprender cómo la producción normativa, junto con las políticas públicas y las estrategias comunitarias, ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales y consolidado la igualdad de género como un valor estructurante. La investigación adopta una metodología bibliográfica y documental, basada en tratados internacionales, legislación europea, planes de acción y literatura especializada. Los resultados evidencian avances significativos en la armonización normativa, en el fortalecimiento de la protección de las víctimas y en la transversalidad de la igualdad de género en diferentes ámbitos de actuación. Persisten desafíos abiertos, vinculados a la diversidad cultural de los Estados Miembros y a la necesidad de una mayor integración normativa, que señalan un campo fértil para futuros desarrollos. Se concluye que la Unión Europea se ha consolidado como un actor central en la promoción de los derechos humanos y en la lucha contra la violencia de género, proyectándose como modelo de referencia internacional y espacio privilegiado de innovación política y legislativa.

Palabras clave: Violencia de género. Derechos humanos. Unión Europea. Igualdad de género. Integración regional. Políticas públicas. Violencia contra la mujer.

INTRODUÇÃO

A violência de gênero constitui um dos mais persistentes e universais problemas sociais contemporâneos, atravessando fronteiras culturais, econômicas e políticas. Enquanto manifestação estrutural das desigualdades entre homens e mulheres, compromete a efetivação de princípios fundamentais como dignidade, igualdade e liberdade. Trata-se de um fenômeno de grande magnitude, cuja recorrência evidencia a urgência de respostas jurídicas e institucionais eficazes, voltadas tanto à proteção das vítimas quanto à responsabilização dos agressores.

O reconhecimento da violência de gênero como violação de direitos humanos representa um marco no processo de afirmação da igualdade material e da cidadania feminina. Ao ser incorporada como questão de interesse público e não mais restrita ao espaço privado, passa a integrar a agenda internacional de direitos humanos, impondo aos Estados a obrigação de prevenir, punir e erradicar tais práticas. Nesse contexto, o tratamento jurídico da violência de gênero revela-se fundamental para a consolidação de um sistema de garantias capaz de assegurar a efetividade do princípio da não discriminação. Entre os espaços institucionais em que essa agenda ganhou relevo, a União Europeia se apresenta como um dos mais expressivos, ao articular medidas legislativas e políticas comuns para enfrentar o problema em nível regional.

A escolha da União Europeia como recorte de análise justifica-se pela relevância desse bloco regional no cenário político-jurídico internacional e pela densidade normativa produzida em torno da igualdade de gênero. Diretivas, regulamentos e estratégias específicas refletem uma atuação sistemática e articulada, que impacta não apenas os ordenamentos jurídicos nacionais, mas também o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero. Trata-se, portanto, de um espaço privilegiado de observação dos avanços e desafios da harmonização legislativa em matéria de direitos fundamentais.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo geral analisar a atuação legislativa da União Europeia no combate à violência de gênero, à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Busca-se compreender de que forma a produção normativa europeia tem contribuído para a consolidação da violência de gênero como violação de direitos humanos e quais são os avanços e limitações desse processo no âmbito regional.

A pesquisa desenvolve-se a partir de metodologia bibliográfica e documental, com ênfase na análise de tratados internacionais, diretivas e regulamentos da União Europeia, além de literatura especializada que discute a interseção entre gênero, direitos humanos e integração regional. A abordagem é de natureza qualitativa, privilegiando a interpretação normativa e crítica, de modo a identificar os marcos, lacunas e perspectivas futuras da atuação europeia frente ao combate à violência de gênero.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DIREITOS HUMANOS

A violência de gênero constitui uma das manifestações mais persistentes das desigualdades sociais, refletindo a construção histórica e cultural de papéis atribuídos a homens e mulheres. Trata-se de práticas que resultam em danos físicos, psicológicos, sexuais e econômicos, enraizadas em estruturas patriarcais e assimétricas de poder (SAFFIOTI, 2004). A noção de gênero, compreendida como categoria relacional, evidencia que a violência contra as mulheres não pode ser reduzida a episódios isolados, mas deve ser entendida como expressão de um sistema que perpetua hierarquias de dominação e subordinação (BUTLER, 2019).

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979), embora não defina explicitamente a violência de gênero, estabelece parâmetros para a eliminação de práticas discriminatórias que impedem a plena realização dos direitos humanos das mulheres (ONU, 1979). O Comitê CEDAW, por meio da Recomendação Geral nº 19 (1992), posteriormente atualizada pela Recomendação nº 35 (2017), reconheceu a violência de gênero como forma de discriminação, consolidando a obrigação estatal de prevenir, investigar e punir tais práticas (ONU, 2017).

O avanço mais significativo no campo normativo europeu deu-se com a Convenção de Istambul (2011), do Conselho da Europa, que conceitua a violência de gênero como violação de direitos humanos e forma de discriminação contra as mulheres. O tratado explicita que essa violência abrange qualquer ato que resulte em sofrimento físico, sexual, psicológico ou econômico, na esfera pública ou privada (COUNCIL OF EUROPE, 2011). Tal definição ampliou o escopo de proteção e estabeleceu padrões mínimos vinculantes para os Estados signatários, reforçando o dever de agir.

No plano internacional, a violência de gênero passou a ser progressivamente reconhecida como questão de direitos humanos a partir da Conferência Mundial de Viena (1993), que afirmou a universalidade e indivisibilidade dos direitos das mulheres (ONU, 1993). A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim (1995), reforçou esse entendimento, reconhecendo que a violência de gênero constitui obstáculo à cidadania plena e ao desenvolvimento sustentável (ONU, 1995). Esses marcos consolidaram a ideia de que os Estados não podem invocar tradições culturais ou jurídicas internas para justificar omissões em matéria de proteção às mulheres.

Diversos autores destacam que o deslocamento da violência de gênero do espaço privado para o público representou uma revolução paradigmática. Para Bandeira (2014), a visibilidade do tema no campo jurídico rompeu com a lógica de que agressões no ambiente doméstico seriam de natureza exclusivamente pessoal, afirmando seu caráter político e coletivo. Já Beauvoir (2016) observa que a naturalização da desigualdade de gênero ao longo da história foi responsável pela invisibilização das violências, exigindo uma releitura crítica das estruturas sociais e jurídicas.

A partir da segunda metade do século XX, organismos internacionais e regionais incorporaram progressivamente a questão em seus sistemas normativos. O Conselho da Europa, por meio da Convenção de Istambul, e a União Europeia, ao incluir em seus tratados a promoção da igualdade entre homens e mulheres, exemplificam esse movimento (COUNCIL OF EUROPE, 2011; UNIÃO EUROPEIA, 2016). Essa inserção demonstra que o combate à violência de gênero transcendeu a dimensão de políticas públicas, adquirindo a densidade de um verdadeiro direito humano fundamental.

Nesse sentido, a violência de gênero é compreendida como violação direta de direitos básicos como a vida, a integridade física, a liberdade e a dignidade (PIOVESAN, 2013). A conexão entre discriminação e violência revela que ambas se reforçam mutuamente, perpetuando um ciclo de exclusão que compromete o acesso das mulheres a direitos civis, políticos, sociais e econômicos. A literatura especializada ressalta que o reconhecimento dessa violência como violação de direitos humanos impõe aos Estados não apenas a obrigação de punir, mas também a de adotar medidas preventivas e reparatórias (NUSSBAUM, 2011).

A consolidação da violência de gênero na agenda de direitos humanos também encontra respaldo na jurisprudência de tribunais internacionais. A Corte Europeia de Direitos Humanos, em casos como *Opuz vs. Turquia* (2009), reconheceu a

responsabilidade estatal por omissão diante da violência doméstica, consolidando a tese de que a inação estatal configura violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CORTE EIDH, 2009). Esse entendimento reforça a centralidade da proteção internacional como instrumento de pressão e responsabilização dos Estados.

Assim, o marco conceitual da violência de gênero no campo dos direitos humanos articula teoria e prática, norma e jurisprudência. Ele revela que o enfrentamento dessa violência não pode ser reduzido a políticas pontuais, mas deve ser compreendido como um imperativo jurídico e ético, vinculado à efetividade do princípio da não discriminação. Nesse contexto, a União Europeia surge como espaço privilegiado de análise, pois tem buscado, por meio de sua legislação e políticas, harmonizar os compromissos internacionais com sua própria estrutura de integração regional.

QUADRO JURÍDICO DA UNIÃO EUROPÉIA

O compromisso da União Europeia (UE) com a promoção da igualdade de gênero e o combate à violência contra as mulheres está consolidado em seus tratados constitutivos. O Tratado da União Europeia (TUE) estabelece, no artigo 2º, que a igualdade entre homens e mulheres é um dos valores fundacionais do bloco (UNIÃO EUROPEIA, 2016). Essa previsão confere caráter normativo ao princípio, elevando-o a elemento essencial da identidade da União. Já o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) reforça essa diretriz em seu artigo 3º, ao determinar que a igualdade de gênero deve ser promovida em todas as atividades da União, e no artigo 19º, ao prever competência legislativa para combater a discriminação baseada no sexo (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em 2000 e vinculante desde 2009 com o Tratado de Lisboa, é outro pilar fundamental. Nela se destacam dispositivos como o artigo 1º, que protege a dignidade humana; o artigo 3º, que assegura a integridade da pessoa; o artigo 21º, que proíbe qualquer forma de discriminação, incluindo a baseada no sexo; e o artigo 23º, que afirma a igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas (UNIÃO EUROPEIA, 2012). Segundo Shaw (2021), a Carta representa a internalização dos princípios internacionais de direitos humanos no sistema jurídico europeu, funcionando como parâmetro interpretativo para

a produção legislativa e para a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

A densidade normativa europeia em matéria de igualdade de gênero não se limita a previsões programáticas, mas abrange competência legislativa concreta. Craig e de Búrca (2020) destacam que o artigo 157 do TFUE, ao consagrar a igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual, foi um dos primeiros dispositivos a dar eficácia direta ao princípio da igualdade no direito da União. Essa disposição serviu de base para uma série de diretivas que buscam prevenir discriminações e proteger mulheres em situações de vulnerabilidade, especialmente no campo laboral.

Além dos tratados e da Carta, a UE atua em consonância com compromissos assumidos pelos seus Estados-Membros no âmbito internacional. Muitos desses países são signatários da CEDAW (1979) e da Convenção de Istambul (2011), que obrigam os Estados a prevenir e combater a violência de gênero (ONU, 1979; COUNCIL OF EUROPE, 2011). A União, ao alinhar sua produção normativa a esses tratados, fortalece o efeito vinculante das obrigações internacionais e projeta sua atuação como ator global na proteção de direitos humanos (HILLION, 2018).

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) desempenha papel essencial na consolidação desse quadro jurídico. Em diversos precedentes, a Corte interpretou de forma ampliativa os dispositivos dos tratados, conferindo densidade ao princípio da igualdade. O caso *Defrenne v. Sabena* (1976), por exemplo, reconheceu a aplicabilidade direta do princípio da igualdade salarial, abrindo caminho para que cidadãs europeias reivindicassem direitos diretamente perante os tribunais nacionais (TJUE, 1976). Essa jurisprudência demonstra que os tratados da União não se limitam a intenções políticas, mas constituem direitos subjetivos exigíveis.

Outro aspecto relevante do quadro normativo europeu refere-se à interseção entre igualdade de gênero e cidadania europeia. Conforme observa Chalmers (2019), o status de cidadania europeia, previsto no artigo 20º do TFUE, deve ser lido em articulação com os princípios da não discriminação e da igualdade. Isso implica que a violência de gênero, ao restringir o pleno exercício da cidadania, configura não apenas uma violação de direitos individuais, mas também uma ameaça ao projeto integrativo da União. Assim, a resposta legislativa ao problema transcende a dimensão de direitos humanos, alcançando a própria lógica da integração regional.

A produção legislativa da União Europeia em matéria de igualdade e violência de gênero também está vinculada ao princípio da subsidiariedade. De acordo com o artigo 5º do TUE, a União só deve intervir quando os objetivos da ação não puderem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros (UNIÃO EUROPEIA, 2016). No entanto, como destaca Prechal (2019), a natureza transnacional da violência de gênero, que inclui tráfico de pessoas, violência online e desigualdade no mercado de trabalho, justifica uma atuação articulada em nível europeu, assegurando maior eficácia e coerência normativa.

Por fim, o quadro jurídico europeu revela um duplo movimento: de um lado, a consolidação interna de normas e princípios vinculados à igualdade de gênero; de outro, a projeção externa da União como referência no combate à violência contra as mulheres. Piovesan (2013) ressalta que a União Europeia, ao integrar os valores de igualdade e dignidade em seus tratados fundacionais, reforça sua identidade como comunidade política baseada nos direitos humanos. Esse processo amplia não apenas a proteção das mulheres nos Estados-Membros, mas também a legitimidade da União como ator internacional comprometido com a universalização desses direitos.

A ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA UNIÃO EUROPEIA: DIRETIVAS E REGULAMENTOS

A primeira norma de grande impacto no âmbito da violência de gênero foi a Diretiva 2012/29/UE, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, apoio e proteção das vítimas de crimes (UNIÃO EUROPEIA, 2012). Essa diretiva representa um marco na consolidação de uma política europeia de proteção às vítimas, impondo aos Estados-Membros a obrigação de assegurar tratamento digno, acesso à informação, apoio jurídico e psicológico, além de medidas específicas para evitar a revitimização. Segundo Prechal (2019), a inovação central dessa norma está em ampliar o conceito de vítima, incluindo aquelas atingidas por violência baseada em gênero, o que reforça a perspectiva de que tais agressões não podem ser compreendidas apenas como questões privadas, mas sim como violações de direitos humanos.

No campo da igualdade no trabalho, a Diretiva 2006/54/CE consolidou normas relativas à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no emprego e na ocupação (UNIÃO EUROPEIA, 2006). Embora não trate exclusivamente da violência de gênero, sua relevância reside no reconhecimento de que a discriminação laboral é parte

de um continuum de violências estruturais. Fredman (2011) destaca que a autonomia econômica é condição essencial para a emancipação feminina, e, nesse sentido, a igualdade de remuneração e de condições de trabalho constitui elemento indispensável para reduzir a vulnerabilidade das mulheres diante de práticas abusivas, incluindo a violência doméstica e de gênero. Assim, ainda que indireta, a contribuição dessa diretiva é estratégica para o enfrentamento do problema.

Com o avanço das tecnologias digitais, novas formas de violência emergiram, exigindo respostas legislativas específicas. Nesse contexto, destaca-se o Regulamento (UE) 2021/784, voltado inicialmente à prevenção da difusão de conteúdos terroristas na internet, mas que abriu espaço para debates sobre a responsabilização das plataformas digitais na remoção de conteúdos abusivos e misóginos (UNIÃO EUROPEIA, 2021). Lombardo e Kantola (2019) apontam que a violência online, incluindo assédio, perseguição e disseminação de discurso de ódio contra mulheres, representa um desafio transnacional que demanda coordenação supranacional. A inserção desse tema na agenda europeia demonstra a capacidade adaptativa da União diante de novas modalidades de violação de direitos.

Mais recentemente, a Comissão Europeia apresentou, em 2022, uma proposta de Diretiva relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica (COMISSÃO EUROPEIA, 2022). Trata-se de uma iniciativa inédita, pois busca tipificar condutas específicas como crime em todos os Estados-Membros, incluindo mutilação genital feminina, casamento forçado, perseguição, violência sexual e violência online. Para Krizsan e Roggeband (2019), essa proposta representa um passo ousado, mas enfrenta obstáculos jurídicos e políticos: de um lado, a limitação das competências da União em matéria penal; de outro, a resistência de Estados-Membros que invocam tradições culturais e soberania nacional. Ainda assim, o debate em torno dessa proposta sinaliza o amadurecimento da União Europeia na construção de um sistema de proteção integral contra a violência de gênero.

ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS TRANSVERSAIS DA UNIÃO EUROPEIA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO

A atuação da União Europeia no enfrentamento da violência de gênero não se limita à produção legislativa, mas também se manifesta por meio de estratégias e políticas públicas de longo prazo. Essas iniciativas complementam os instrumentos

normativos, buscando criar um ambiente institucional favorável à implementação de medidas de prevenção, proteção e punição. Como observa Lombardo (2017), as políticas de gênero da União resultam de um processo dinâmico de negociação entre instituições europeias e Estados-Membros, refletindo tanto compromissos internacionais quanto demandas sociais emergentes.

A Estratégia para a Igualdade de Gênero 2020-2025 representa o principal marco político da atualidade. Lançada pela Comissão Europeia, essa estratégia estabelece como objetivo central a eliminação da violência de gênero, combinando medidas legislativas, de financiamento e de sensibilização (COMISSÃO EUROPEIA, 2020). O documento prevê ações específicas para garantir o apoio às vítimas, promover a criminalização de determinadas condutas e combater o assédio sexual, inclusive em ambientes digitais. Para Kantola e Lombardo (2020), a relevância da estratégia reside na transversalidade: a igualdade de gênero passa a ser integrada a todas as áreas de atuação da União, do mercado de trabalho às políticas digitais.

Outro aspecto relevante refere-se aos Planos de Ação da União Europeia em matéria de direitos humanos e democracia, que incluem a proteção das mulheres como prioridade transversal. O Plano de Ação 2020-2024 prevê medidas voltadas ao fortalecimento das instituições nacionais, incentivo ao monitoramento de políticas públicas e financiamento de programas destinados à proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade (UNIÃO EUROPEIA, 2020). Para Shaw (2021), esses planos têm importância estratégica, pois articulam a política interna da União com sua projeção externa, consolidando a imagem da UE como defensora global dos direitos humanos.

Os mecanismos de financiamento europeu são igualmente relevantes. O programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), lançado em 2021, destina recursos para organizações da sociedade civil que atuam na promoção da igualdade e no combate à violência de gênero (UNIÃO EUROPEIA, 2021). Além dele, fundos estruturais como o Fundo Social Europeu e o Horizonte Europa também contemplam projetos de prevenção e assistência às vítimas. De acordo com Stratigaki (2019), o financiamento tem efeito multiplicador, pois garante a sustentabilidade de redes de apoio transnacionais e fortalece a cooperação entre Estados-Membros.

As campanhas de sensibilização promovidas pela União Europeia também constituem instrumentos relevantes. Iniciativas como a campanha “Say No – Stop Violence Against Women” buscaram mobilizar a opinião pública e romper com a

naturalização da violência de gênero (UNIÃO EUROPEIA, 2018). Para Montoya (2013), campanhas dessa natureza têm impacto simbólico expressivo, pois transformam a percepção social sobre a violência, reforçando sua caracterização como violação de direitos humanos e não como problema privado.

A atuação política da União Europeia, no entanto, não está isenta de críticas. Lombardo e Kantola (2019) argumentam que a implementação das estratégias de gênero enfrenta limitações decorrentes da resistência de alguns Estados-Membros em adotar medidas consideradas invasivas em relação à soberania nacional. Além disso, a falta de mecanismos coercitivos para obrigar a execução das políticas pode comprometer a eficácia das iniciativas, reduzindo-as a compromissos meramente programáticos.

Apesar desses desafios, a combinação de estratégias políticas, financiamento e campanhas públicas tem produzido resultados significativos. A transversalidade da igualdade de gênero em diferentes setores da União reforça a compreensão de que o combate à violência contra as mulheres é inseparável da promoção da democracia e do Estado de Direito (KANTOLA; LOMBARDO, 2020). Nesse sentido, as políticas públicas da União Europeia demonstram um compromisso contínuo com a construção de um espaço de proteção integral às vítimas, articulando prevenção, proteção e responsabilização.

AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Apesar dos avanços na implementação de mecanismos jurídicos e normativos atuantes no enfrentamento da violência de gênero, persistem desafios decorrentes da diversidade cultural e jurídica entre os Estados-Membros da União Europeia. Krizsan e Roggeband (2019) apontam que países com forte tradição religiosa ou regimes políticos conservadores tendem a resistir à adoção de normas comunitárias sobre violência de gênero, alegando interferência em matérias de competência nacional. Essa heterogeneidade dificulta a uniformidade na implementação das diretivas e evidencia a necessidade de esforços contínuos de integração. A divergência entre Estados que ratificaram a Convenção de Istambul e aqueles que se opõem à sua incorporação, como Hungria e Polônia, ilustra esse cenário.

A resistência política também aparece no debate sobre a proposta de Diretiva de 2022, que busca criminalizar de forma uniforme condutas como assédio, perseguição e violência doméstica (COMISSÃO EUROPEIA, 2022). A principal crítica recai sobre a competência da União para legislar em matéria penal, tema que alguns Estados entendem ser de domínio reservado à soberania nacional. Segundo Shaw (2021), esse impasse revela as tensões entre o ideal integrativo e a preservação das tradições jurídicas internas, o que reforça a necessidade de diálogo contínuo e soluções inovadoras.

No plano normativo, observa-se a existência de desafios em aberto relacionados à fragmentação das medidas já adotadas. Embora a União Europeia tenha avançado em políticas de proteção às vítimas e igualdade de gênero no trabalho, há um campo fértil para novos avanços, no sentido de consolidar um marco legislativo mais abrangente que abarque a violência contra as mulheres em todas as suas formas. Montoya (2013) ressalta que a atual dispersão normativa, baseada em diretivas setoriais como as relativas às vítimas, à igualdade laboral e às normas digitais, pode ser compreendida como uma etapa de transição em direção a um quadro jurídico mais integrado e consistente.

No plano comparativo, observa-se que a União Europeia ainda não dispõe de um tratado regional específico equivalente à Convenção de Belém do Pará (1994), adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Esse instrumento reconhece expressamente o direito das mulheres a uma vida livre de violência e impõe obrigações claras aos Estados quanto à prevenção, investigação e sanção (OEA, 1994). Segundo Piovesan (2013), a Convenção de Belém do Pará serviu como modelo de referência mundial, conferindo maior densidade normativa ao sistema interamericano do que o existente até então na União Europeia.

Contudo, é importante destacar que a União Europeia apresenta maior capacidade de harmonização legislativa do que a OEA, em razão de sua estrutura de integração supranacional. Enquanto no sistema interamericano a aplicação da Convenção de Belém do Pará depende da vontade soberana dos Estados, no sistema europeu diretivas e regulamentos vinculam diretamente os membros da União (CRAIG; DE BÚRCA, 2020). Assim, ainda que não possua um tratado específico, a UE compensa esse aspecto com mecanismos mais efetivos de imposição legislativa e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que asseguram a interpretação

uniforme das normas, fortalecendo continuamente o espaço de proteção dos direitos fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência de gênero, reconhecida como violação de direitos humanos, constitui um dos maiores desafios globais contemporâneos. No contexto europeu, a atuação legislativa e política da União Europeia representa uma contribuição decisiva para o fortalecimento da igualdade de gênero e para a consolidação de um espaço jurídico comprometido com a dignidade humana. Diretivas, regulamentos, estratégias e planos de ação revelam uma resposta abrangente, que articula prevenção, proteção e responsabilização, consolidando a violência de gênero como tema central da agenda comunitária.

Os avanços obtidos são expressivos: a harmonização legislativa contribui para reduzir desigualdades normativas, as políticas públicas fortalecem a proteção às vítimas e a transversalidade da igualdade de gênero amplia sua integração em diferentes áreas de atuação da União. Além disso, a projeção externa das políticas europeias reafirma a imagem da União Europeia como referência global na promoção dos direitos humanos.

Persistem, contudo, desafios em aberto. A diversidade cultural e jurídica entre os Estados-Membros, somada à necessidade de maior uniformidade normativa, indica um campo fértil para novos avanços legislativos e políticos. A proposta de diretiva de 2022, por exemplo, aponta para a possibilidade de consolidação de um marco europeu mais abrangente em matéria de violência contra as mulheres, o que demonstra a vitalidade e a capacidade de inovação do processo de integração.

Assim, a União Europeia não apenas se afirma como ator central no enfrentamento da violência de gênero, mas também como laboratório de inovação normativa e política, capaz de inspirar outras regiões do mundo. Ao conjugar legislação, estratégias públicas e mecanismos de financiamento, o bloco projeta-se como referência internacional e como espaço privilegiado de construção de respostas cada vez mais eficazes à proteção dos direitos humanos e à promoção da igualdade de gênero.

REFERÊNCIAS

- BANDEIRA, L. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. *Sociedade e Estado*, Brasília, v. 29, n. 2, p. 449-469, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-69922014000200008>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- BEAUVOIR, S. *O segundo sexo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
- BUTLER, J. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.
- CHALMERS, D.; DAVIES, G.; MONTI, G. *European Union law*. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- COMISSÃO EUROPEIA. *Estratégia para a Igualdade de Gênero 2020-2025*. Bruxelas, 2020. Disponível em: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en. Acesso em: 10 ago. 2025.
- COMISSÃO EUROPEIA. *Proposta de Diretiva relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica*. Bruxelas, 2022. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0105>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- COUNCIL OF EUROPE. *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)*. Estrasburgo, 2011. Disponível em: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention>. Acesso em: 10 ago. 2025.
- CRAIG, P.; BÚRCA, G. *EU law: text, cases, and materials*. 7. ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- HILLION, C. *EU enlargement and European order*. London: Routledge, 2018.
- KANTOLA, J.; LOMBARDO, E. *Gender and the politics of the European Union*. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- KRIZSAN, A.; ROGGE BAND, C. *Politicizing gender and democracy in the context of the Istanbul Convention*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- LOMBARDO, E. *Gender equality policies in the European Union*. London: Routledge, 2017.
- MONTOYA, C. *From global to grassroots: the European Union, transnational advocacy, and combating violence against women*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- NUSSBAUM, M. *Creating capabilities: the human development approach*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)*. Nova York, 1979. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ONU. Comitê CEDAW. Recomendação Geral nº 35. Nova York, 2017. Disponível em: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

ONU. Declaração e Programa de Ação de Viena. Viena, 1993. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/10-world-conference-vienna-1993>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ONU. Plataforma de Ação de Pequim. Pequim, 1995. Disponível em: <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará. Belém, 1994. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencaobelem1994.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2025.

PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

PRECHAL, S. Directives in European Community law. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

SAFFIOTI, H. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SHAW, J. The transformation of citizenship in the European Union. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

STRATIGAKI, M. Gender equality by design: EU gender mainstreaming politics and policies. London: Routledge, 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA (TJUE). Case 43/75 – Defrenne v. Sabena. Luxemburgo, 1976. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61975CJ0043&from=CS>. Acesso em: 10 ago. 2025.

CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Opuz vs. Turquia, Recurso nº 33401/02. Estrasburgo, 2009. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2012/C 326/02). Luxemburgo, 2012. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Tratado da União Europeia (versão consolidada). Lisboa, 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006. Bruxelas, 2006. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0054>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012. Bruxelas, 2012. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32012L0029>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2021/784 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021. Bruxelas, 2021. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0784>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Plan of Action on Human Rights and Democracy 2020-2024. Bruxelas, 2020. Disponível em: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Bruxelas, 2021. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv>. Acesso em: 10 ago. 2025.

UNIÃO EUROPEIA. Say No – Stop Violence Against Women Campaign. Bruxelas, 2018. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_1774. Acesso em: 10 ago. 2025.